

LOTIN YOZUVIGA ASOSLANGAN O'ZBEK ALIFBOSI TARIXI

Salomov G'ulom Yo'ldashovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti dotsenti

Xurramova O'g'ilshod Islomovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521445>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurtimiz o'z alifbosini kashf qilishi uchun qanday qiyinchiliklardan o'tganligi va bu ishni qay tarzda uddalaganligiga to'xtalin o'tganman. Maqolani o'qish orqali siz ham bu ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.

Kalit sozlar: Lotin yozuvi, o'zbek yozuvi, isloh qolish, "Milliy uyg'onish davri", harf birikmasi, nutq tovushlari.

Jahon madaniyati taraqqiyotida lotin imlosining o'rni. Turkiy xalqlarning qadim-qadimdan o'z yozuvlari bo'lgan va hozir ham bor. Jahondagi 220 xil yozuvining tarqalish hududi va ulardan foydalanuvchilar soni har xil. Keng tarqalgan yozuvlardan biri o'lik lotin tilining yozuvi, ya'ni lotin yozuvi bo'lib, bizning davrimizda jahon xalqlarining 30 foizdan ziyodi o'z fikrini ana shu yozuv asosida yaratilgan alifboda bayon qiladi O'zbekiston Respublikasida lotin yozuvi asosidagi yangi alifboga o'tish fikri 1921-yildan paydo bo'lgan. Bunda Mahmud Hodiyev - Botu kabi ziyolilar tashabbuskor bo'lganlar. Ular lotin va lotin-rus yozuvlari asosidagi o'zbek alifbosini tuzganlar va ilmiy jamoatchilik muhokamasiga qo'yganlar. Bizning hududimizda arab alifbosi VIII asrning 20-yillaridan XX asrning 30- yillarigacha qo'llangan. "Milliy uyg'onish" davrida arab imlosi va alifbosiga ayrim islohlari kiritish boshlangan. Ammo bu masalani rasmiy ravishda hal qilish 1917-yilgi to'ntarilishdan so'ng bo'lgan. Arab alifbosini isloh qilish jarayonida bu alifbodan voz kechib, lotin alifbosiga o'tish masalasi ham o'rta qo'yilgan 1917-yil oktabr to'ntarishdan so'ng mahalliy tillar ularning imlosiga rasmiy ravishda e'tibor berila boshlangan. Ayniqsa, 1919-yil 26-dekabrda Rossiya Respublikasida savodsizlikni tugatish to'g'risida Dekret chiqqandan so'ng Qo'shma Sho'rolarining Turkiston Muxtor Jumhuriyatida ham alifbo va imlo masalalarini tezroq hal qilish o'rta qo'yilgan, chunki imlo va harflar shakli masalalarini hal qilmay turib, ko'pchilik xalqni savodxon qilib bo'lmas edi. Turkiston Jumhuriyati Xalq Maorifi Komissarligi o'zbek maorifchilarning 1918- yil avgustda bo'lib o'tgan birinchi qurultoyida arabcha harflarni isloh qilish yuzasidan quyidagi qarorga kelgan: harflarning ikki xil shaklda, ya'ni alohida yozilish shakli hamda so'z boshida yozilish shakligina bo'lishi lozim.

Milliy uyg'onish davri va yangi alifboni isloh qilish. Turkiston Xalq Maorifi Komissarligining tashabbusi bilan 1921-yilning yanvar oyi boshida Toshkentda o'zbek tili va imlosi yuzasidan Turkiston Muxtor Jumhuriyati qurultoyi o'tkaziladi. Bu anjumanda va imlo masalasi yuzasidan ma'ruza qilgan Fitrat o'z so'zini: "Maorifimizni eski imlo va yozuv bilan kengaytmak va savodsizlikni isloh etmak lozimdir", - degan chaqiriq bilan yakunlagan. Turkiston maorifchilarning yig'inida ma'ruza ham qilgan. Ilmiy jamoatchilik bu urinishga o'z munosabatini bildirmagan. Shuni qayd qilish kerakki, 1921-yil yanvargacha "Yangi imlochilar" bilan ("Chig'atoy gurungi" qatnashchilari). "Eski imlochilar", "O'rta imlochilar" o'rtasida ilmiy bahs - kurash bo'lgan edi, 1921-yilgi qurultoydan so'ng "Lotinchilar", ya'ni lotin yozuvi asosidagi o'zbek alifbosini yaratuvchilar (Mahmud Hodiyev - Botu rahbarligida) paydo bo'ldilar, bular ham kurashga qo'shildilar. 1923-yil 3 - 9- oktabrda O'rta Osiyo o'zbeklari yozuvi va imlosini isloh qilish yuzasidan Buxoro alifbo imlo konferensiyasi bo'lib o'tadi 1924-yilning

11- aprelida Turkiston Maorif Komissarligida bo'lgan majlisda Moskvadan Komissarlikka yuborilgan yangi tuzilgan lotin alifbosi loyihasi mutaxassislar bilan muhoama qilinadi. Demak, arab alifbosidan lotin alifbosiga o'tishda O'zbekistonda ham, markazda ham tayyorgarlik ishlari olib borilgan. Ozarbayjon hukumati va tilshunoslari sobiq Ittifoqdagi turkshunoslarning 1- qurultoyini 1926-yil 26-fevraldan Boku shahrida o'tkazish tashabbusi bilan chiqqanlar. Bu qurultoyga tayyorgarlik ko'rish maqsadi O'zbekiston Xalq Maorif Komissarligim\ning Ilmiy markazi huzuridagi o'zbeklarni o'rganish qo'mitasi 1925- yil 29 – 30-noyabr kunlari Samarqandda til mutaxassislari hamda o'zbekshunoslarining kengashi o'tkazildi. (Ma'ruzachilarning familiyasi qavs ichiga ko'rsatilgan). Til va istiloh (G'ozilim Yunusov, E. D. Poivanov), imlo va harf (E. D. Polivanov). Alisher Navoiy yubileyi to'g'risida (Vadud Mahmudov). Boku qurultoyiga vakil ko'rsatish. Bu kengashda imlo, alifbo to'g'risida quyidagi qaror qabul qilingan: “Bugun ishlatilmoqda bo'lgan imloning yetishmasliklariga qaramasdan aytish mumkinki”, ko'p imlolardan mukammaldir. Bu imlo yetishmasliklarini bir imlo kengashi yig'ish bilan to'ldirtirish mumkindir. Shuning uchun- da boshqatdan bir lotin harf va imlo masalasi ko'rsatish ortiqchadir”. Bu qarorni sharhlashga zaruriyat yo'qdir. 1926-yilning 26-fevralidan Bokuda sobiq ittifoqdagi turkshunoslarning birinchi qurultoyi ish boshladi. Bu qurultoyda 150 mutaxassis ishtirok etgan. O'zbekistondagi Rahim In'omov (Maorif Komissari), Nazir To'raqulov (ma'ruza qilgan), Ashurali Zohiriy, Shokitjon Rahimiy, Bekjon Rahmon rasmiy vakili sifatida qatnashganlar. Markazdan prof. L. V. Shcherbak va Yakovlev ishtirok etganlar. Turkiyadan mehmon tarzida Kuprilizoda Mehmed Fiod hamda Alibek Husaynzoda qatnashgan. Boku qurultoyida bir necha ilmiy masalalar qatorida harf va imlo masalasiga keng o'rin berilgan. Arab alifbosidan lotin yozuvi asosida gi yangi alifboga o'tish masalasi keng muhokama qilingan. O'zbekistondan qatnashgan vakillar o'rta qo'yilgan masalani yakdillik bilan bilaan ma'qullaganlar. Turkiyadagi Istanbul dorulfununi mudarrisi Kirgilizoda Mehmed Fiod arab yozuvidan voz kechib lotin yozuviga o'tishga jiddiy e'tiroz bildirgan. 1926-yilda o'zi ishlaydigan dorulfununning to'plamida “Harf masalasi” nomli maqolasida “Latin harflerinin alinmasina karsi chikmisti”. Qurultoyda xorazmlik Bekjon Rahmon o'g'li so'zga chiqib, bunday degan edi: “O'zbekiston Ozarbayjon hukumatini yangi turk alifbosini amaliy suratda vujudga chiqarish ishida ko'rgan muvaffaqiyatlari bilan qizg'in ravishda salomlaydir va usha bilan barobar, O'zbekiston davlati ichida yangi turk alifbosini amalga qo'yishga chora va tadbirlar ko'rishga so'z beradir”. Bu qurultoyda sho'rolar hududidagi turkiy xalqlar o'z yozuvlari uchun lotin alifbosini asos qilib olishlari to'g'risida tavsiya qabul qilingan. O'zbekistonda Boku qurultoyidan keyin yangi alifboga o'tish yuzasidan qizg'in ish boshlangan. O'zbekiston Markaziy Ijroiya Qo'mitasining 1926-yil uyun oyida o'tgan 4 – sessiyasida o'zbek imlosini lotinlashtirish masalasi ko'rib, texnik jihatdan ko'p qulay bo'lgan lotin harflarini o'zbekchaga qabul qilish bilan o'zbek xalqining milliy va madaniy jihatdan yuksalishini e'tiborga oldi va lotin harflari asosidagi yangi alifboni qabul qilishni lozim topib, quyidagi qarorlarni chiqardi: 1. Markaziy Ijroqo'm sessiyasi bu masalani hayotga joriy qilish yuzasidan choralar ko'rishni Markaziy Ijroqo'mning hay'ati rayosatiga buyuradi 2. Bu masalani ko'rib, ishlab chiqib, uni amalga oshirish uchun Markaziy Ijroqo'm huzurida “Yangi o'zbek alifbo qo'mitasi” tuzadir va bu qo'mitaga quyidagi o'rtoqlar belgilanadilar; Oxunboboyev o'g'li (rais) a'zolari - 13 nafar kishi, chunonchi: Rahim In'omov (o'rinbosar), Akmal Ikromov, Fayzulla Xo'jayev, Abdulla Qodiriy, Fitrat, Elbek (Mashriq Yunusov), Ashurali Zohiriy, Bekjon

Rahmon, Orif Olimjon (kotib) va boshqalar Keng jamoatchilikning fikri alifbe masalasiga jalb qilinadi. Lotin yozuvi asosidagi yangi o'zbek alifbosi loyihasi bir necha marta qayta tuziladi va muhokama qilinadi. 1926-yil 19 – 21-mayda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosining birinchi turi Samarqandda ilmiy anjumanda mutaxassislar bilan muhokama qilinadi. Bu anjumanni Respublika Xalq Maorifi Komissarligi uyushtirgan edi. Muhokama qatnashchilari yangi alifboda unlilar soni 12 ta bo'lishi to'g'risida qaror qabul qiladilar. Bu loyihani O'zbekiston Xalq Maorifi Komissarligi qo'llaydi.

Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosining yaratilishi. 1926-yil 27 – 29-mayda o'zbek tiliga birinchi marta moslab tuzilgan lotin yozuvi asosidagi o'zbek alifbosiga yo'g'onlik va ingichkalik hamda uzun va qisqalik hisobga olinib, unli tovushlarni ifodalash uchun 12 belgi (harf) olinishi tavsiya qilingan edi. 1926-yil 27 – 29-avgustda o'zbek alifbo qo'mitasi V Ilmiy Markaz mutaxassislarining ishtirokida konferensiyasini chaqirdi. Bu konferensiyada may oyida ma'qullangan alifbo loyihasi bekor qilinib, yangi tuzilgan alifbo muhokama qilinadi. Bu alifboda unlilar 9 ta, undoshlar 23 ta harf bilan ifodalanishga qaror qilindi. Muhokama qilingan alifbo loyihasi ma'qullandi. Unlilar soni 9 ta qilib belgilangan. Bu kengashda alifboga tuzatishlar kiritish va imlo qoidalari tuzish topshirilgan. Bu ishlar sentabr oyida o'tgan yig'ilishda hal qilingan. Shu bilan tarixda birinchi marta lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini tuzish masalasi asosan hal qilingan. Shu yili o'z davri saviyasida "Imlo qoidalari" hozirlangan. Chunonchi, "imloda ikki usul qo'llanadi: savtiy (fonetik) ham sarfiy (morfologik). Bizning tilimizda bir qancha shevalar bo'lganidan ta'lim-tarbiya ishlarida yengillik uchun har ikki usuldan ham foydalanishga qaror berdik. So'zning tomiri (o'zak nazarda tutilgan) eshitilganda yoziladi, qo'shimchalar savtiy usul bilan yoziladi. Bular haqida izohat va misollar qo'yida yozilgandir". Bu qoidalarda ilmiy umumlashmalar juda oz bo'lib, fe'llarning zamonlari va ularning tuslanishi va imlosi berilgan: Men boraman, sen borasan... 1928-yil yanvarda Toshkent shahrida sobiq butunittifoq Yangi alifbo Markaziy qo'mitasining II plenumi bo'ldi. (Qo'mita 1927 - yil 11- mayda tashkil qilingan edi. Rais - Samad Og'amali o'g'li). Bunda O'zbekiston, Tatariston, Qirg'iziston, Abxaziya, Yoqutiston Respublikalarida yangi alifbo yuzasidan qilinayotgan ishlar xususida hisobotlar tinglandi. O'zbekiston Xalq Maorifi Komissari Mannon Ramz "O'zbekistonda lotinlashtirish ishlari va kelgusi vazifalar" mavzusida ma'ruza qildi. Bu plenumda yangi alifboga o'tish yuzasidan tegishli ko'rsatmalar beriladi. Samad Og'amali: "O'zbek yangi alifbosi o'zbek to'rig'iga yo'l ochg'uvsidir", - deydi. 1928-yil 11-martda O'zbekiston Yangi alifbo markaziy qo'mitasining 1- plenumi bo'ldi. Bunda yangi alifboni hayotga joriy qilish rejasi ko'rib chiqiladi, shu yili dekabr oyida II plenum bo'lib o'tgan. Maktablarga yangi alifboga o'tish 1927|1928-o'quv yilidan boshlanib, 1929|1930-o'quv yilida tugallangan, davlat idoralarida 1928 – 1930-yilda o'tilgan Lotin alifbosini hayotga joriy qilish jarayonida unga ayrim to'ldirish va tuzatishlar kiritib borilgan. Chunonchi, 1926-yil avgust oyida ma'qullangan alifboda bosh harflar umuman berilmagan edi. (Ehtimol, bu ish arab alifbosi an'anasi asosida ro'y bergan bo'lsa kerak). Alifbodagi bu kamchilik tuzatilib, 1929-yil 15-mayda Samarqand shahrida adabiy til, imlo va atamalar yuzasidan o'tkazilgan konferensiyada amaldagi alifboda bosh harflar qo'shilgan. Bunday masalalar 1934- yil imlo va adabiy til yuzasidan Toshkentda o'tkazilgan ilmiy konferensiyada ham ko'rilgan va qarorlar qabul qilingan. 1934-yilgi konferensiyada "yo'g'onlik va ingichkalik" tamoyilidan voz kechilgan. Bu bilan o'zbek imlosi tarixida yangi bosqich – davr boshlangan, ammo mazkur ilmiy anjumanda

ham o'zbek tilida **o** lovchi va **a** lovchi mahalliy shevalar bor deb, adabiy tildagi o va a fonemalari uchun bir harf, ya'ni a qoldirilgan natijada **bola** so'zi **bala, lola - lala, non - nan** shaklida yozila boshlangan. Mazkur konferensiyada so'z ma'nosi o'zgaradigan hollardagina harflar yozilgan qoidalashtirilgan edi. Bunday harflar so'zlarning talaffuzida qiyinchiliklar tug'dirgan, savodxonlikka ta'sir ko'rsatgan, ta'lim-tarbiya ichida qo'shimcha qiyinchiliklar tug'dirgan. Shuningdek, birdan ortiq bo'g'in so'zlarning birinchi bo'g'inida qisqa talaffuz qilinadigan i tovushini qiziq, qizil, bilan, biroq kabi so'zlarda yozmaslik haqida qaror qabul qilingan. Shunday qilib, O'zbekistonda arab yozuvidan lotin harflariga asoslangan o'zbek malifbosiga o'tish ishi katta tayyorgarlik bilan 1930-yilning 1- yarmida to'liq amalga oshirilgan. (Bu ishga o'z davrida e'tiroz bildirgan shaxslar ham bo'lgan). Barcha shahar va qishloqlarga yangi alifboni o'rganish yuzasidan 50 soatga muljallangan kurslar tashkil qilingan. Xalqni savodga o'rgatish maqsadiga n maxsus jurnal - O'zbek yangi alifbe markaziy qo'mitasining fikr tarqatuvchisi "Alanga" jurnali va "Qizil tamg'a" gazetasi nashr qilingan. Mutaxassislardan Naim Said, Shokir Sulaymon, Abduraim Yo'ldoshevlar tomonidan savodsizlikni bitirishga oid darslik varaqalar nashr qilingan. Mashhur kinorejissor Nabi G'aniyev "Lotinlashtirish" filmi yaratgan. Bu kabi ishlar savodsizlikni tugatishda kata ahamiyat kasb etgan. 1920-yillarda O'zbekistonda ham yangi alifboga o'tilishi "Sharqda inqilob" deb baholangan edi. 1940-yil 8-mayda amaldagi o'zbek yozuvi o'rnida kirill alifbosi asosidagi yangi alifboga o'tish to'g'risida qonun qabul qiladi.

Mustaqillik davrida yangi o'zbek imlosi. O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi e'lon qilingandan so'ng (1991-yil 31 avgust) lotin yozuvi asosidagi o'zbek alifbosi masalasi o'rta qo'yildi. Rasmiy yozuvda qaysi alifbodan foydalanish bo'yicha erkin fikr bildirish gazeta va jurnallarda, turli yig'inlarda bir yarim yil davom etdi. Muhokamada ichidan tortib akademikkacha, dehqondan tortib adibgacha hamma-hamma o'z fikr-mulohazasini erkin bildiradi. Bu masala O'zbekiston Oliy Kengash sessiyasida ham muhokama qilinib, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini tuzish yuzasidan guruh tuzildi. O'zbekiston Oliy kengashining 1993-yilda o'tgan XII chaqiriq XII sessiyasida noib P. Qodirovning lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini tuzish yuzasidan olib borayotgan ishlar to'g'risida axborot tinglandi. Shu yili 16-avgustda Toshkent shahrida o'zbek yozuvi istiqboliga bag'ishlangan respublika ilmiy - amaliy konferensiyasi bo'ldi. Bunda P.Qodirov, A.Hojiyev, I.Qo'chqortoyev, N.Mahmudovlarning ma'ruzalari tinglandi. Ma'ruzalar yuzasidan O.Yoqubov, Jamol Kamol, Abdulla Oripov, Sobir Kamol, Izzat Sultonov, H.Ne'matov, Y.Abdullayev, S.Otamirzayeva va boshqalarning fikr-mulohazalari eshitildi. Konferensiya yakunida lotin yozuvi asosidagi o'zbek alifbosi, asosan, ma'qullanib, 4 moddadan iborat qaror qabul qilindi O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1993-yil 2 - 3- sentabrdagi XII chaqiriq XIII sessiyasida yangi alifbo masalasi muhokama qilinib, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga o'tish to'g'risida qonun qabul qilindi. "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonunini amalga kiritish tartibi haqida" gi qarori matbuotda berildi. Mazkur qarorga binoan, yangi o'zbek alifbosini joriy etish bo'yicha respublika davlat komissiyasi tashkil qilindi; yangi alifbo asosidagi o'zbek tilining asosiy imlo qoidalarini ishlab chiquvchi ishchi guruh tuzildi va 1993-yilning dekabr oyidan ish boshladi. «O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari» ni hozirlash jarayonida alifbodagi ayrim harflarning shakli yuzasidan fikr-mulohazalar paydo bo'ldi. Bundan tashqari, yozuv jarayonida texnika vositalaridan kengroq foydalanish, harflar shaklini jahondagi taraqqiy etgan davlatlar alifbolariga yaqinlashtirish muammolari ham

qo'yildi. Bu muhim masalalarga ijobiy yondashish uchun alifbodagi harflarning shaklini isloh qilish zarur bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida (1995-yil 6-may) mazkur masalalar yuzasidan axborot eshitildi. Qonun chiqdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi "Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida" gi Oliy Kengash qaroriga o'zgartishlar kiritish to'g'risida qaror qabul qildi Bu hujjatlarga o'zbek alifbosi 26 ta harf, 3 ta harflar birikmasidan iborat ekanligi, ayrim harflarning shakliga isloh kiritilganligi ko'rsatilgan; umumiy ta'lim maktablarida yangi alifbo asosida ishlash 1995 - yil sentabrdan emas, 1996-yil sentabrdan 1-sinflarda boshlanishi, yangi yangi alifboga to'liq o'tilishi 2005- yilda tugallanishi qayd qilingan. O'zbek tilidagi 3 xil nutq tovushi (sh, ch, ng) harflar birikmasi bilan quyidagicha ifodalanadi: - **sh** harf birikmasi sholi, o'qish kabi so'zlarda **sh** tovushi (sholi, o'qish); - **ch** harf birikmasi cho'l, ishonch kabi so'zlarda ch tovushini (cho'l, ishonch); - **ng** harf birikmasi ong, tenglik kabi so'zlardagi til orqa ovozdor burun tovushini ifodalash uchun yoziladi (ong, tenglik). Bu tovush amaldagi alifboda 1940-yil 8-mayda harf birikmasi – ng bilan ifodalanishi qabul qilingan edi. Demak, harf birikmasi bilan ifodalangandan nutq tovushlari o'zbek tilida ikki harfni yonma – yon keltirish bilan ko'rsatiladi "O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari" loyihasining birinchi turi respublika ziyolilarining Toshkentda 1994-yil 16-apreldagi yig'inida muhokama qilindi. (Lotin yozuvida asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish bo'yicha respublika davlat komissiyasining raisi o'rinbosari, O'zbekiston Xalq ta'limi vaziri J. G'. Yo'ldoshev raisligida o'tdi.) O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 1995 -yil 24 - avgustdagi 339 – son qarori bilan "O'zbek tilining asosiy imlo qoidalari"ni tasdiqladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayev Y. Hamrohim (Yangi alifbo va imlodan qo'llanma). T. "O'qituvchi", 1996.
2. Abdullayeva Q., Nazarov H., Yo'ldosheva SH. Savod o'rgatish metodikasi. T., "O'qituvchi", 1996
3. Qosimova K va b. Ona tili o'qitish metodikasi. T., "Noshir", 2009. – G'ulomov M. Chiroyli yozuv malakasini shakllantirish. T., "O'qituvchi", 1992.